

УДК 902 (477)

ДИСКУССИЯ О СТРАНЕ ДОРИ И «ДЛИННЫХ СТЕНАХ ПРОКОПИЯ»:
О.И. ДОМБРОВСКИЙ И Л.В. ФИРСОВ

Юрочкин В.Ю.

Институт археологии Крыма РАН

Статья посвящена завершающему этапу дискуссии (50-70-е гг. XX в.) о локализации готской области Дори в Крыму. Поводом для изучения темы послужило письмо от 1 июня 1979 года, адресованное исследователем крымских древностей доктором геолого-минералогических наук Л.В. Фирсовым крымским коллегам. Документ разъясняет подробности данного эпизода дискуссии, характеризует взаимоотношения между учеными этого периода, а также содержит интересную информацию о научной деятельности Л.В. Фирсова. Внимательный анализ историографии показывает, что дискуссия между Л.В. Фирсовым и О.И. Домбровским обусловлена не только частными разногласиями ученых, но имеет глубинные корни и восходит к противостоянию «византинистов» и «автохтонистов» в советской археологии.

Ключевые слова: Л.В. Фирсов, О.И. Домбровский, А.Л. Якобсон, Е.В. Веймарн, страна Дори, «длинные стены», археология Крыма.

The article deals with the final stage of the 1950-70s discussion on the localization of the Gothic region of Dori in the Crimea. The issue was raised by a letter dated 1 June 1979 sent by L.V. Firsov, Doctor of geological and mineralogical sciences and a researcher of Crimean antiquities. The document explains the details of this episode of the discussion, characterizes the relationships between the scientists of this period, as well as contains interesting information on L.V. Firsov's scientific activity. At the same time, a closer analysis of historiography shows that the discussion between L.V. Firsov and Dombrovskiy is caused not only by the private disagreements between the scholars, but has deep roots and goes back to the opposition of the «Byzantinists» and «autochthonists» in Soviet archeology.

Key words: L.V. Firsov, O.I. Dombrovskiy, A.L. Yakobson, E.V. Veymarn, the country of Dori, «long walls», archeology of Crimea.

Наука не вызревает в кабинетной тиши. Особенно если эта наука – археология. И уж тем более она не развивается прямолинейно, по восходящей, пропорционально накоплению знаний. Столкновение мнений, парадигм, межличностные отношения ученых и множество других, казалось бы, субъективных факторов стимулируют развитие научной мысли.

Есть темы, которые становятся своеобразной «визитной карточкой» ученых. Для двух неустанных исследователей древностей Крыма Олега Ивановича Домбровского (1914–1994) и Льва Васильевича Фирсова (1926–1981) таковой стала локализация страны Дори, в связи с так называемыми «длинными стенами» в Крымских горах (рис. 1).

Согласно Прокопию Кесарийскому, стены были построены византийцами в эпоху Юстиниана I для защиты союзных Империи крымских готов [34, с. 223–224]. Им посвящена обширная литература [7], свидетельствующая, что до настоящего времени проблема окончательно не решена. И дело здесь не только в не вполне четких географических ориентирах и описаниях Прокопия. Она является, хотя и частной, но одной из важнейших составляющих так называемого «готского вопроса», который неоднократно, а особенно в XX в., не раз становился объектом политических инсинуаций и противоречий между учеными [22, с. 203–330; 55; 56]. Только к концу прошлого столетия вопрос о средневековых германцах в Крыму вернулся в научное русло.

Одним из эпизодов этих дискуссий стала попытка О.И. Домбровского связать с «длинными стенами Прокопия» участки заградительных сооружений на перевалах Главной гряды Крымских гор, впоследствии успешно опровергнутая Л.В. Фирсовым [8; 40]. Однако в связи с этим возникает вопрос: почему Л.В. Фирсов опубликовал критическую статью лишь спустя много лет после открытий, заявленных О.И. Домбровским? Можно предположить, что ему понадобились дополнительные полевые исследования и проверка данных о сооружениях на перевалах. Но к 1970 г. Л.В. Фирсов уже не вел активных изысканий в Крымских горах [25, с. 468] и пользовался результатами своих наблюдений прошлых лет. Ответ на этот и другие вопросы дает открытое письмо, отправленное Л.В. Фирсовым 1 июня 1979 г. сотрудникам Отдела античной и средневековой археологии Крыма ИА АН УССР (далее – ОАСАК), в частности, О.И. Домбровскому и Э.И. Соломоник (далее – Письмо) [48]. Поводом к его написанию стала позиция, занятая крымскими археологами по отношению к критическим замечаниям относительно локализации страны Дори и «длинных стен» [40].

Чтобы понять глубинные причины разногласий и не сводить проблему лишь к сложностям взаимоотношений между учеными, следует остановиться на истории данного вопроса. Руины стен значительной протяженности на Главной гряде Крымских гор впервые были обнаружены П.И. Кеппеном в 30-х гг. XIX в. Вместе с южнобережными укреплениями (т.н. исарами) ученый отнес их к эпохе Юстиниана I и счел материальным выражением сообщения Прокопия Кесарийского о строительной деятельности императора в готской стране Дори [21, с. 48]. Но было бы неверным утверждать, что П.И. Кеппен локализовал Дори лишь на Южнобережье. Он допускал, что к той же системе обороны, созданной Юстинианом I, принадлежит и линия, прикрывавшая северные склоны Внутренней гряды (Юго-Западный Крым) с расположенными здесь «пещерными городами» [21, с. 295]. Именно на этой территории локализовал Дори-Готию современник П.И. Кеппена швейцарский ученый-энциклопедист Ф. Дюбуа де Монпере [20, с. 235]. Впрочем, речь шла скорее о предпочтениях: ученые состояли в приятельских отношениях и не подвергали критике версии друг друга. «Юго-западная» версия со временем приобрела большую популярность. Но дело не в авторитете швейцарского исследователя. В отличие от труднодоступных и малопосещаемых горных перевалов, «пещерные города», сохранившие кроме прочего и архитектурно-ландшафтный антураж, были одним из излюбленных мест среди почитателей крымских древностей, поэтому, сведения о них чаще попадали в историческую литературу о Крыме. А вот «длинные стены Кеппена» оказались в тени, а если к ним позднее и обращались, то связывали их с «мегалитической» культурой, доисторического периода [41]. Кратко упоминал о них В.Х. Кондараки [24, с. 245]. Впрочем, исследователи крымского средневековья не были столь уж категоричны и обычно соединяли оба варианта предполагаемого расселения крымских готов. Открытие в начале XX в. Н.И. Репниковым могильников с предметами «готского типа» на Южнобережье и в районе «пещерных городов» косвенно подтверждало культурное единство этих регионов [36; 37]. Версию об организации Византией в Таврике сети укрепленных центров (включая «длинные стены Прокопия»), подобной лимесу, высказывал С.П. Шестаков [49, с. 10]. Перед Октябрьской революцией в отечественной науке сложилась своего рода «готская триада»: «пещерные города» – могильники типа Суу-Су – Дорос-Готия-Феодоро.

Концепция «большой Готии» в Крымских горах с центром в Доросе-Мангупе и лимеса, аналогичного дунайскому, вошла в главы монографии крупнейшего отечественного византиниста первой половины XX в. А.А. Васильева [1, с. 47–52; 60, р. 41–43, 73]. Возглавляя в РАИМК Разряд археологии и искусства раннехристианского и византийского, он планировал развернуть масштабные археологические исследования на территории Крымской Готии, историю которой воспринимал через призму «византинизма». Но в 1925 г. ученый уехал за границу, за что впоследствии попал в список «апокрифических» авторов, подлежавших критике или забвению [55, с. 232–235]. Продолжателями его взглядов стали М.А. Тиханова, а затем и А.Л. Якобсон, убежденные, что именно Византия сыграла решающую роль в появлении в Юго-Западном Крыму «пещерных городов». Эти объекты и образовали сеть укрепленных центров Империи, и в них следует видеть пресловутые

«длинные стены», составлявшие часть таврического лимеса [58]. «Византийской» позиции противостояла стадильно-автохтонная гипотеза происхождения «пещерных городов», выдвинутая В.И. Равдоникасом и поддержанная Н.И. Репниковым, а впоследствии и его учеником Е.В. Веймарном [35; 38]. Между тем в 1930-е гг. обе стороны принимали концепцию «большой Готии», включавшей и Южный, и Юго-Западный Крым. Сама дискуссия больше отражала мировоззренческо-теоретические и методологические аспекты советской археологической научной мысли, зачастую оставлявшие за бортом реалии материальной культуры и данные нарративных источников. А они были не слишком удобными, особенно в связи с нараставшей напряженностью вокруг «готского вопроса». Еще в 1930 г., в разгар полемики вокруг вариантов локализации готского Дороса [55, с. 243–288], В.Н. Дьяков развил версию о южнобережном лимесе, правда, приписав его создание не византийцам, а римлянам. Главным его опорным пунктом он называл римскую крепость на мысе Ай-Тодор, который «из большого городища (*oppidum*) тавров обратился в центральный римский кастел *Charax Таврический*, разросся в римскую эпоху в подобие города – *civitas* ... был позднее центром культа главного патрона готов *Феодора Тирона* ... стал, наконец, естественным центральным стратегическим пунктом «приморской области Дори» [17, с. 49–50]. Незадолго до своей смерти высказывался по этому поводу и другой знаток южнобережных древностей – Н.И. Репников, правда, весьма уклончиво [39, с. 124–125]. От идеи «таврического лимеса» на крымском Южнобережье В.Н. Дьяков и позднее не отказывался [18; 19, с. 64–66].

Политические и идеологические коллизии вокруг «готского вопроса» и всего с ним связанного, достигли апогея в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы [22, с. 235–255; 55, с. 327–397]. По понятным причинам не вызывал восторга и тезис В.Н. Дьякова о «римской оккупации» Таврики.

В это время в СССР в сфере гуманитарных наук безраздельно господствовало учение Н.Я. Марра, сводившее этнокультурные процессы к стадильным изменениям в среде сугубо автохтонного населения. В этих условиях и начала работу Тавро-Скифская экспедиция под руководством П.Н. Шульца, создавшая фундамент для формирования в 1948 г. Сектора истории и археологии Крымской научно-исследовательской Базы АН СССР (далее – СИА КНИБ). К работе среди прочих были привлечены О.И. Домбровский в качестве художника-реставратора и Е.В. Веймарн как специалист по крымскому средневековью, неизменный участник экспедиций на Эски-Кермене и Мангупе. Автохтонное направление в изучении древней истории полуострова было закреплено документально [42, с. 74], в «византинизме» же усматривались отголоски «космополитизма» [28, с. 144]. Вопрос о стране Дори также оставался на повестке дня.

В эти годы в крымской археологии наблюдался своего рода «таврский ренессанс». Этому древнейшему «автохтонному» народу полуострова приписывалось создание не только могильников из каменных ящиков, но и укреплений – исаров в южнобережных горах [16, с. 46–47, 101–105; 50, с. 114–115; 51]. Забытая «мегалитическая» версия М.А. Сосногоровой обрела новую жизнь. Этому в определенной степени способствовало и негативное отношение к системе укреплений на Южнобережье как памятникам римской или византийской культуры. Еще в 1947 г. Е.В. Веймарн, осматривавший т.н. «Чатырдагское укрепление» и сопутствующую ему «длинную стену», не обнаружил здесь какого-либо археологического материала (рис. 2). А потому отнес их к постройкам тавров и даже недоумевал, почему П.И. Кеппен [21, с. 61] решил, что эта стена принадлежит юстиниановской эпохе [55, с. 414]. Е.В. Веймарн, возглавивший Бахчисарайскую станцию СИА КНИБ, вообще подчеркнуто сторонился одиозного «готского вопроса», выбрав темой исследований «Аборигенные культуры юго-западного Крыма» [56, с. 197]. Не решились проблему средневековых германцев и другие сотрудники СИА КНИБ: ни В.П. Бабенчиков, населявший страну Дори то аланами, то славянами [52, с. 396–398; 53, с. 192], ни П.Н. Надинский, видевший в готах лишь враждебное население, обслуживающее византийских «империалистов» [56, с. 191, 218].

Ситуацию несколько разрядила Крымская Сессия 1952 г.¹, происходившая на фоне борьбы с последствиями господства в науке «учения Н.Я. Марра». Не отрицая наличия пришлых готов среди жителей Крыма в III–VI вв., декларировалась их малочисленность, определившая их скорую ассимиляцию [23, с. 117–118]. Вскоре ленинградские «византисты» вновь взяли реванш, повторив тезис о юстиниановском лимесе в районе «пещерных городов», хотя о самих готах речь шла в рамках решений Сессии 1952 г. [44, с. 320–326; 57, с. 148–163]. Крымские археологи вступать в дискуссию не стали. Е.В. Веймарн в обобщающем очерке по истории крымского средневековья вообще предпочел не касаться проблемы страны Дори [2].

Вообще «готская триада» Крыма стала постепенно распадаться: могильники типа Суук-Су теперь считались сармато-аланскими, а княжество Феодоро рассматривалось как пример феодального средневекового образования, безотносительно к этносу. Казалось, интерес к «длинным стенам» в стране Дори окончательно утрачен. Но на деле оказалось иначе, и поспособствовала этому разносторонняя деятельность О.И. Домбровского. Началу он не был участником дискуссии о стране Дори и «длинных стенах Прокопия». В 1953 г. он совместно с П.А. Шохиним возглавил Археологический и геодезический кружок Горного клуба при Областной детской экскурсионно-туристической станции [14, с. 93]. Маршруты турпоходов руководители прокладывали по труднодоступным горным районам и они, благодаря О.И. Домбровскому, вскоре превратились в полноценные археологические разведки. Уже в 1954–1956 гг. при посещении горы Бойка удалось осмотреть не только остатки средневекового храма на ее вершине, но и развалы стен из бутового камня, сооруженные на перевалах, длина которых достигала нескольких сотен метров [9, с. 86–89; 14, с. 93–109]. Невольная ассоциация с «длинными стенами» возникала сама собой. Разведки были продолжены и в последующие годы. В результате обследованы участки стен на перевалах Главной гряды Крымских гор, в свое время зафиксированные П.И. Кеппеном или известные по другим источникам (рис. 3). Выявленная картина, по мнению О.И. Домбровского, давала основание для локализации страны Дори на крымском Южнобережье. Эту версию поддержала и коллега О.И. Домбровского по ОАСАК, специалист по эпиграфике и классическим языкам Э.И. Соломоник. На эту тему в 1958 г. на пленуме ИИМК и заседании античного сектора ЛО ИИМК были заслушаны доклады О.И. Домбровского «О местоположении страны Дори и «длинных стенах» Прокопия Кесарийского по археологическим данным» и Э.И. Соломоник «Свидетельство Прокопия о «длинных стенах» в стране Дори в Крыму». В эти годы никто из крымских археологов не занимался средневековыми древностями Южнобережья, что давало О.И. Домбровскому безусловный приоритет в плане разработки этого направления (рис. 4). Ситуацию облегчало и то обстоятельство, что основным специалистом по крымскому средневековью Е.В. Веймарн не только ограничивал поле своих научных интересов Юго-Западным Крымом, но и был подчеркнутым многолетним противником локализации здесь «длинных стен» и страны Дори [3].

Поиски «длинных стен» и страны Дори, в которых О.И. Домбровский проявил себя не только как ученый, но и как педагог, стали одной из самых ярких страниц его жизни. Уже на исходе лет он планировал посвятить этой теме научно-популярную повесть, увы, не оконченную [15]. Через несколько лет гипотеза О.И. Домбровского и результаты его разведок на Южнобережье были опубликованы в печати [8]. В свою очередь концепцию М.А. Тихановой и А.Л. Якобсона поддержал Д.Л. Талис [43, с. 241–244].

Окончательно «южнобережный вариант» был оформлен в совместной статье Э.И. Соломоник и О.И. Домбровского в 1968 году. [40]. Как и следовало ожидать, он подвергся острой критике со стороны А.Л. Якобсона. Ленинградский ученый считал доводы крымчан малоубедительными, а хронологические реперы – недостоверными [59, с. 298–301]. Естественно, что Е.В. Веймарн категорически поддержал своих крымских коллег, считая вопрос с «длинными стенами» и местоположением Дори окончательно решенным в пользу Южнобережья, а тезис о «крымском лимесе» полностью опровергнутым [4; 5, с.

¹ Полное название этого мероприятия – Объединенная научная сессия Отделения истории и философии АН СССР и Крымского филиала АН (прим. ред.).

256]. Масштабные по тем временам полевые исследования под руководством О.И. Домбровского в Крымских горах и полученные результаты вывели ученого на качественно новый уровень, а его публикации не утратили значения и до сего дня [10; 11; 12; 13; 16; 29, с. 19].

Итак, к началу 1970-х гг. четко оформились два варианта локализации страны Дори и «длинных стен»: на Южном берегу (О.И. Домбровский, Э.И. Соломоник, Е.В. Веймарн) и в Юго-Западном Крыму (М.А. Тиханова, А.Л. Якобсон, Д.Л. Талис). Несмотря на непримиримость в отношении оппонентов, прогресс был налицо: ученые перешли от теоретико-концептуальных штудий к дискуссии о конкретных артефактах.

Но у авторов «южнобережной версии» неожиданно появился еще один оппонент – Л.В. Фирсов. Фамилия этого яркого и самобытного ученого, художника и поэта хорошо известна крымоведам и археологам, прежде всего по его публикациям. Вместе с тем история его археологической деятельности на полуострове еще не становилась предметом специального изучения. Вышеупомянутое Письмо сообщает ряд интересных данных его научной биографии [48].

Высшее образование Л.В. Фирсов получил в Московском геологоразведочном институте (МГРИ) в 1944–1948 гг. Затем он перешел на Геологическое отделение (факультет) МГУ, окончив его в 1950 г., получив диплом с отличием и квалификацию «научного сотрудника в области геологии». По собственному желанию он уехал работать в Магадан, где возглавлял сначала геологическую партию, а затем занимал пост заместителя директора Северо-Восточного комплексного НИИ АН СССР. Там же создал лабораторию геохронологии. В 1953 г. молодой ученый получил степень кандидата геолого-минералогических наук [25, с. 467–468; 48, л. 8]. Интерес Л.В. Фирсова к Крыму с его уникальной геологией и древностями проявился еще в 1946 г. Со временем самостоятельные работы Л.В. Фирсова на полуострове, осуществлявшиеся в отпускное время, приобретали все более системный характер. Сосредоточив внимание на разведках укреплений Южного берега Крыма, он в 1956 г. познакомился с П.Н. Шульцем, который оказал ему поддержку и помощь в работе [29, с. 18; 48, л. 8]. Начиная с 1959 г., Л.В. Фирсов регулярно выступал с докладами на заседаниях ОАСАК [27, с. 243], передавал отчеты о результатах своих полевых изысканий, рукописи по истории и археологии региона. В 1963–1965 гг. Л.В. Фирсов активно сотрудничал с О.И. Домбровским в изучении памятников Южного бережья [48, л. 7]. Был дружен с А.Л. Якобсоном, С.Н. Бибиковым, Е.А. Паршиной и другими археологами. В 1964 г. Л.В. Фирсов перевелся в Новосибирск в Институт геологии и геофизики СО АН СССР, где создал лабораторию четвертичной геологии, в основе работы которой – метод радиоуглеродного датирования. Результаты его исследований в этой области получили признание как в СССР, так за рубежом. В 1973 г. в серии «Археологические памятники Крыма» (под ред. С.Н. Бибикова) вышла научно-популярная брошюра Л.В. Фирсова «Чертова лестница» [45]. Еще ранее в той же серии О.И. Домбровский предлагал опубликовать совместную брошюру об Аю-Даге [48, л. 2]. В 1974 г. Л.В. Фирсов защитил докторскую диссертацию [48, л. 8]. Но и позднее, несмотря на занятость, ученый сотрудничал с крымскими археологами, в частности, в вопросах радиоуглеродной датировки комплексов [48, л. 14–15]. В 1976 г., под редакцией О.И. Домбровского, в Новосибирске была опубликована монография Л.В. Фирсова, посвященная использованию радиоуглеродного метода в археологии [46].

Однако, судя по тексту Письма (рис. 5), его отношения с крымскими археологами-профессионалами были не столь безупречными. Хотя с мнением Л.В. Фирсова, отличавшегося самостоятельностью суждений и оригинальностью взглядов, и считались, но для многих он продолжал оставаться «чужаком» и «дилетантом» [48, л. 5, 10]. Для доктора наук, ученого с мировым именем, посвятившего более четверти века изучению Крыма и считавшего крымских коллег своими друзьями, такая ситуация была особенно обидной. При этом сам Л.В. Фирсов искренне полагал, что не только его познания в области радиоуглеродной датировки и геологии, но и результаты археологических полевых наблюдений, а также исторические реконструкции полезны для науки. Оставаясь идеалистом, он настаивал: истинный ученый способен делать важные открытия в смежных областях зна-

ния, чему есть многочисленные примеры в истории мировой научной мысли и его собственной практике [48, л. 11–12]. И уж тем более он не принимал искусственного сужения области научных интересов, замалчивания достижений коллег, «феодализма от археологии». Между тем автор Письма не преминул высказать ряд добрых слов в адрес О.И. Домбровского [48, л. 10]. В работах последнего также неоднократно упоминается Л.В. Фирсов и его достижения на поприще крымской археологии [16, с. 33, 49, 105, 106]. О.И. Домбровский выступил редактором монографии Л.В. Фирсова [46]. Охлаждению взаимоотношений между учеными, надо полагать, послужила неприятная история со статьей Л.В. Фирсова о стране Дори, суть которой и раскрывает Письмо.

Содержание статьи Л.Ф. Фирсова «О положении страны Дори в Таврике» в окончательном варианте известно благодаря публикации 1979 г. [47]. Напомню основные ее моменты. Во-первых, ученый присоединился к критическим замечаниям, высказывавшимся ранее А.Л. Якобсоном в адрес «южнобережной локализации» Дори [59, с. 298–301]. Во-вторых, приводил результаты своих собственных полевых наблюдений, выводы из которых явно противоречили гипотезе О.И. Домбровского. Л.В. Фирсов обращал внимание: «... перевальные стены на яйлах обращены лицевым панцирем не к нагорью, как должно было бы быть, находишь Дори на Южном берегу» [47, с. 112], а в противоположную сторону. Наблюдение достаточно существенное и в корне меняющее представление о ситуации. К тому же, по мнению исследователя, особенности рельефа во многих случаях не позволяли организовать оборону со стороны Южнобережья. Отсюда следовал вывод: «Все эти сооружения защищали не Южный берег от нагорья, а нагорье от Южного берега. Если в них видеть «длинные стены» эпохи Юстиниана, то Дори, несомненно, надо помещать за перевалами, к северу и северо-западу от них» [47, с. 112], то есть как раз в области «пещерных городов».

Если противостояние «ленинградцев» и «крымчан» по данному вопросу было хорошо известно коллегам, то мнение не ангажированного исследователя, ранее не примыкавшего к какой-либо «концептуально-теоретической» доктрине, могло в какой-то мере склонить чашу весов в ту или иную сторону. Так в итоге и случилось. Но предтечей публикации стала история, давшая повод к Письму. Вот, как ее излагал сам автор: «Глубокоуважаемые Олег Иванович и Элла Исааковна, дорогие для меня сотрудники Отдела археологии! ... до меня дошли точные сведения о том, что моя статья о Дори, с критикой в Ваш адрес, Олег Иванович и Элла Исааковна, встречена в штыки (но это не главное, это даже полезно, если штыки направлены открыто, – такова этика научных дискуссий), что стоит ли полемизировать с физиком, вторгающимся в область археологии и поучающим историков и археологов и т.д. Вот по этому поводу я намерен своей откровенностью вызвать Вас на взаимную откровенность, попутно коснувшись и кое-чего другого».

1. История моей статьи о Дори. Написана она в 1973 г. Задолго до ее отправки в ВДИ я направил ее экземпляр в 1974 г. в Отдел археологии, т.е. Вам, соблюдая правила все той же научной и общечеловеческой этики. Ни слова – ни полслова в ответ я не получил до сих пор и даже при личных встречах Вы избегали касаться в разговорах со мной этой темы. Почему? Возможно, считали недостаточной мою компетентность. А может быть, просто нечего было возразить по существу критики? Судить не берусь, но знать интересно. Итак, статья лежала без движения в Отделе. Более того, когда И. Пиоро каким-то образом узнал о ней, то тщетно в течение полугода добивался ее получения в Отделе (с моего разрешения), но рукопись вроде бы затерялась и лишь потом была найдена. Не касаясь судьбы рукописи в редакции ВДИ, хотя это тоже интересный вопрос, особенно вопрос о стиле рецензии и компетентности рецензента. Опубликовать ее в ВВ мне помог А.Л. Якобсон, конкретные и деловые замечания, предложения и справки которого позволили мне доработать статью до нужной кондиции, убрать слишком прямолинейные формулировки в Ваш адрес по поводу дискредитации Вами некоторых крымских «кабинетных» историков и т.д. Резюмирую: я не нарушал этических канонов, а Отдел самоустранился от обсуждения статьи и попросту игнорировал ее» [48, л. 1–2].

Кроме того, Л.В. Фирсов счел необходимым высказать еще ряд критических замечаний: в ОАСАК лежат без движения его отчеты по разведкам на Аю-Даге, на г. Кошка и на

Хараксе, обширная статья об исарах Южнобережья, обследованных в 1956–1963 гг., касалось это и рукописей других авторов [48, л. 3]. Не было реализовано прежнее предложение О.И. Домбровского о совместной публикации брошюры об Аю-Даге и т.д. [48, л. 2]. В Письме также содержится информация о планах работы Л.В. Фирсова на ближайшие годы в области крымской археологии: помимо традиционных исследований с использованием радиоуглеродного метода, ученый намеревался вернуться к идее написания книги об истории крымской археологии, некогда подсказанной О.И. Домбровским, и, конечно же, завершить работу над монографией «об исарах ЮБК» [48, л. 13–14].

Письмо Л.В. Фирсова – это своеобразная исповедь, раскрывающая суть его незаурядной натуры, историю и мотивы его деятельности на поприще крымской археологии. Объясниться и быть понятым и не переводить научную полемику в личную плоскость, в этом и видел основную цель послания его автор. Несмотря на критический тон Письма, Л.В. Фирсов отнюдь не планировал прерывать своих отношений с крымскими коллегами, а там более прекращать работу над крымской тематикой. Завершая письмо, он отмечал: *«И еще раз уверяю вас всех, что в какие бы жесткие научные дискуссии не вступал этот, известный вам, «вечный спорщик» Л. Фирсов, он не меняет своих добрых и сердечных отношений к людям»* [48, л. 15].

Конечно, спустя почти четыре десятилетия не стоит брать на себя роль арбитра в этой истории. Можно понять и О.И. Домбровского, вместе с кружковцами-подростками отдавшего несколько лет на обследование «длинных стен» в труднодоступных районах полуострова и, казалось, поставившего точку в многолетней дискуссии. В свою очередь Л.В. Фирсов, как независимый исследователь и истинный подвижник Науки в широком понимании, не ангажированный отношениями в археологической среде, просто стремился быть объективным и честным перед собой и коллегами.

После публикации статьи Л.В. Фирсова в 1979 г., вероятно, стоило бы ожидать возобновления дискуссии о стране Дори. Но этого не произошло. Научное сообщество в какой-то степени утратило интерес к проблеме. Скепсис Л.В. Фирсова молчаливо был принят коллегами, а сама дискуссия о «южнобережной» Дори отошла в область истории науки, к тому же в это время происходила смена научных поколений и порожденных ими парадигм.

Прекращению полемики, к сожалению, способствовало и то прискорбное обстоятельство, что через полтора года Л.В. Фирсов ушел из жизни. Не простым оказался и путь к изданию его незавершенной книги «Исары Южного Крыма», опубликованной в Новосибирске только в 1990 г. Но это уже другая история, достойная соответствующего исследования. Однако, несмотря ни на что, имена подвижников крымской археологии О.И. Домбровского и Л.В. Фирсова навсегда останутся вписанными в историю отечественной науки.

Источники и литература.

1. Васильев А.А. Готы в Крыму // ИРАИМК. 1921. 1. Ч. 1. С. 1–80.
2. Веймарн Є.В. Крим у середні віки // Нариси стародавньої історії Української РСР. К.: АН УРСР, 1957. С. 580–597.
3. Веймарн Е.В. «Пещерные города» Крыма в свете археологических исследований 1954–1955 гг. // СА. 1958. № 1. С. 71–79.
4. Веймарн Є.В. Одне з важливих питань ранньосередньовічної історії Криму // Середні віки на Україні. К.: Наукова думка, 1971. № 1. С. 61–64.
5. Веймарн Е.В. Еще раз о таврическом лимесе // АДСВ. 1973. Вып. 10. С. 255–258.
6. Веймарн Е.В. От кого могли защищать готы в Крыму «длинные стены» Прокопия? // АДСВ. 1980. Вып. 17. С. 19–33.
7. Вус О.В. Ранневизантийский limes в Северном Причерноморье: организация и структура инженерной обороны // ВВ. 2013. Т. 72 (97). С. 227–246.
8. Домбровський О.І. Стародавні стіни на перевалах головного пасма Кримських гір // Археологія. 1961. Т. 12. С. 155–167.
9. Домбровский О.И. Средневековые памятники Бойки // Археологические исследования средневекового Крыма. К.: Наукова думка, 1968. С. 83–96.
10. Домбровский О.И., Крепость в Горзувитах (Археологические памятники Крыма). Симферополь: Таврия, 1972. 110 с.

11. Домбровский О.И. Опыт хронологизации средневековых памятников на территории Крымского Южно-бережья // АДСВ. 1973. Вып. 10. С. 294–296.
12. Домбровский О.И. Средневековые поселения и «Исары» Крымского южного бережья // Феодальная Таврика. Материалы по истории и археологии Крыма. К.: Наукова думка, 1974. С. 5–56.
13. Домбровский О.И. Пам'ятки південнобережної та гірської частини Криму // Археологія УРСР. 1975. Т. 3. С. 443–453.
14. Домбровский О.И. Почтенная Пойка // Его называли Шеф: к 100-летию со дня рождения Олега Ивановича Домбровского. Симферополь: Н. Оріанда, 2014. С. 93–109.
15. Домбровский О.И. Поиски Дори // Его называли Шеф: к 100-летию со дня рождения Олега Ивановича Домбровского. Симферополь: Н. Оріанда, 2014. С. 110–131.
16. Домбровский О.И., Столбунов А.А., Баранов И.А. Аю-Даг – «святая» гора (Археологические памятники Крыма). Симферополь: Таврия, 1975. 134 с.
17. Дьяков В.Н. Древности Ай-Тодора // Сборник трудов Алушкинского историко-бытового музея. 1930. Вып. 1. С. 17–53.
18. Дьяков В.Н. Оккупация Таврики Римом в I в. н.э. // ВДИ. 1941. № 1. С. 87–97.
19. Дьяков В.Н. Таврика в эпоху римской оккупации // Ученые записки МГПИ. 1942. Т. 28. С. 3–42.
20. Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и в Крым / пер. с франц., предисл. и примеч. Т.М. Фадеевой. Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. 327 с.
21. Кеппен П.И. Крымский сборник. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. СПб.: Императорская Академия Наук, 1837. 409 с.
22. Кизиллов М.Б. Крымская Готия: история и судьба. Симферополь: БФ «Наследие тысячелетий», 2015. 352 с.
23. Колтухов С.Г., Юрочкин В.Ю. От Скифии к Готии. Очерки изучения варварского населения Степного и Предгорного Крыма (VII в. до н.э. – VII в. н.э.). Симферополь: СОНАТ, 2004. 248 с.
24. Кондараки В.Х. В память столетия Крыма. М.: Типография В.В. Чичерина, 1883. 276 с.
25. Конопацкий А.К. Судьба книги (Вместо послесловия) // Фирсов Л.В. Исары. Очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма. Новосибирск: Наука, 1990. С. 467–470.
26. Кутайсов В.А. Патриарх крымской советской археологии // Его называли Шеф: к 100-летию со дня рождения Олега Ивановича Домбровского. Симферополь: Н. Оріанда, 2014. С. 12–33.
27. Махнева О.А. Воспоминания о Павле Николаевиче Шульце // У Понта Эвксинского (памяти П.Н. Шульца). Симферополь: Издательство Крымского научного центра, 2004. С. 241–243.
28. Мосина З. О работе Института истории Академии наук СССР // ВИ. 1948. № 11. С. 143–145.
29. Мыц В.Л. Укрепления Таврики X–XV вв. К.: Наукова думка, 1991. 160 с.
30. Мыц В.Л. К 100-летию со дня рождения Сергея Николаевича Бибикова. Штрихи к портрету: взгляд в прошлое // Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы. 2009. № 20. С. 10–15.
31. Піоро І.С. Етнічна належність Ай-Тодорського могильника // ВКУ. Серія «Історія». 1973. № 15. С. 92–99.
32. Піоро І.С. Складна доля археолога (до 85-річчя Євгена Володимировича Веймарна) // Археологія. 1990. № 4. С. 144–148.
33. Предисловие // Готы и Рим. К.: Сталос, 2006. С. 4–15.
34. Прокопий Кесарийский Война с готами. О постройках / пер. С.П. Кондратьева. М.: Арктос, 1996. 304 с.
35. Равдоникас В.И. Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадийным развитием Северного Причерноморья // ИГАИМК. 1932. Т. 12 [Готский сборник / Krim Gotica]. С. 5–105.
36. Репников Н.И. Некоторые могильники области крымских готы // ИАК. 1906. Вып. 19. С. 1–80.
37. Репников Н.И. Некоторые могильники области крымских готы // ЗООИД. 1907. Т. 27. С. 101–148.
38. Репников Н.И. Эски-Кермен в свете археологических разведок 1928–1929 гг. // ИГАИМК. 1932. Т. 12 [Готский сборник / Krim Gotica]. С. 107–152.
39. Репников Н.И. О характере римской оккупации Южного берега Крыма // СА. 1941. Т. 7. С. 121–127.
40. Соломоник Э.И., Домбровский О.И. О локализации страны Дори // Археологические исследования средневекового Крыма. К.: Наукова думка, 1968. С. 11–44.
41. Сосногорова М.А. Мегалитические памятники в Крыму // Русский вестник. 1875. Кн. 7. С. 266–287.
42. Стрижова Т.П., Киселев М.Ю. «Крым с давних времена привлекал к себе внимание выдающихся деятелей науки». Документы об организации Крымской научно-исследовательской базы АН СССР. 1947–1948 гг. // Исторический архив. 2015. № 1. С. 66–79.
43. Талис Д.Л. Некоторые проблемы раннесредневековой Таврики и литература последних лет // ВВ. 1961. Т. 19. С. 240–259.
44. Тиханова М.А. Дорос-Феодоро в истории средневекового Крыма // МИА. 1953. № 34. С. 320–333.
45. Фирсов Л.В. Чертова лестница (Археологические памятники Крыма). Симферополь: Таврия, 1973. 92 с.
46. Фирсов Л.В. Этюды радиоуглеродной хронологии Херсонеса Таврического. Новосибирск: Наука, 1976. 224 с.
47. Фирсов Л.В. О положении страны Дори в Таврике // ВВ. 1979. Т. 40. С. 104–113.
48. Фирсов Л.В. [Письмо] в Отдел археологии Крыма, г. Симферополь. Копия: С.Н. Бибикову, г. Киев. 1.06.1979. 15 л.
49. Шестаков С.П. Очерки истории Херсонеса VI–X вв. М.: Типография О-ва распространения полезных книг, 1908. 246 с.
50. Шульц П. Н. Тавро-скифская археологическая экспедиция в Крыму // Советский Крым. 1946. № 2. С. 97–116.
51. Шульц П.Н. О некоторых вопросах истории тавров (терминология, хронология, взаимоотношения с античными городами) // Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. М.: АН СССР, 1959. С. 235–272.

52. Юрочкин В.Ю. «Готский» и «славянский» вопросы в послевоенном Крыму // *Нартекс. Byzantina Ucrainensis*. Харьков: Майдан, 2013. Т. 2. С. 392–412.
53. Юрочкин В.Ю. Сессии по истории Крыма и становление археологической науки в послевоенном Крыму // *История и археология Крыма*. 2016. Вып. 4. С. 187–204.
54. Юрочкин В.Ю. Создание сектора истории и археологии Крымской базы АН СССР // *Материалы IV научно-практической конференции «Военно-исторические чтения»* (24–27 февраля 2016 г.). Симферополь: Бизнес-Информ, 2016. С. 41–44.
55. Юрочкин В.Ю. Готский вопрос. Симферополь: СОНАТ, 2017. 495 с.
56. Юрочкин В.Ю. Майко В.В. Готы, скифы, славяне: этнические кульбиты крымской археологии послевоенной эпохи // *Неизвестные страницы археологии Крыма: от неандертальцев до генуэзцев*. СПб.: Нестор-История, 2017. С. 157–231.
57. Якобсон А.Л. Византия в истории раннесредневековой Таврики // *СА*. 1954. Т. 21. С. 148–163.
58. Якобсон А.Л. Из истории архитектуры средневекового Крыма. Мангупская базилика // *СА*. 1940. Вып. VI. С. 205–226.
59. Якобсон А.Л. Рецензия на книгу: *Археологические исследования средневекового Крыма* // *СА*. 1971. № 3. С. 298–306.
60. Vasiliev A.A. *The Goths in the Crimea*. Cambridge: The Mediaeval Academy of America, 1936. 292 p.

References.

1. Vasilyev A.A. *Goty v Krymu* // IRAIMK. 1921. 1. Ch. 1. S. 1–80.
2. Vejmar J.V. *Krym u seredni viky* // *Narysy starodavn'oi' istorii' Ukrain's'koi' RSR*. K.: AN URSSR, 1957. S. 580–597.
3. Veymar E.V. «Peshchernyye goroda» Kryma v svete arkheologicheskikh issledovaniy 1954–1955 gg. // *SA*. 1958. 1. S. 71–79.
4. Vejmar J.V. *Odne z vazhlyvykh pytan' rann'oseredn'ovichnoi istorii' Krymu* // *Seredni viky na Ukraini*. K.: Naukova dumka, 1971. № 1. S. 61–64.
5. Veymar E.V. *Eshche raz o tavricheskom limese* // *ADSV*. 1973. Vyp. 10. S. 255–258.
6. Veymar E.V. *Ot kogo mogli zashchishchat gotov v Krymu «dlinnyye steny» Prokopiya?* // *ADSV*. 1980. Vyp. 17. S. 19–33.
7. Vus O.V. *Rannevizantiyskiy limes v Severnom Prichernomor'ye: organizatsiya i struktura inzhenernoy oborony* // *VV*. 2013. T. 72 (97). S. 227–246.
8. Dombrovskiy O.I. *Starodavni stiny na perevalah golovnogo pasma Kryms'kykh gir* // *Arheologija*. 1961. T. 12. S. 155–167.
9. Dombrovskiy O.I. *Srednevekovyye pamyatniki Boyki* // *Arkheologicheskiye issledovaniya srednevekovogo Kryma*. K.: Naukova dumka, 1968. S. 83–96.
10. Dombrovskiy O.I. *Krepost v Gorzuvitakh (Arkheologicheskiye pamyatniki Kryma)*. Simferopol: Tavriya, 1972. 110 s.
11. Dombrovskiy O.I. *Opyt khronologizatsii srednevekovykh pamyatnikov na territorii Krymskogo Yuzhnoberezhia* // *ADSV*. 1973. Vyp. 10. S. 294–296.
12. Dombrovskiy O.I. *Srednevekovyye poseleniya i «Isary» Krymskogo yuzhnoberezhia* // *Feodalnaya Tavrika. Materialy po istorii i arkheologii Kryma*. K.: Naukova dumka, 1974. S. 5–56.
13. Dombrovskiy O.I. *Pam'jatky pivdennoberezhnoi' ta girs'koi' chastyny Krymu* // *Arheologija URSSR*. 1975. T. 3. S. 443–453.
14. Dombrovskiy O.I. *Pochtennaya Poyka* // *Ego nazyvali Shef: k 100-letiyu so dnya rozhdeniya Olega Ivanovicha Dombrovskogo*. Simferopol: N. Orianda, 2014. S. 93–109.
15. Dombrovskiy O.I. *Poiski Dori* // *Ego nazyvali Shef: k 100-letiyu so dnya rozhdeniya Olega Ivanovicha Dombrovskogo*. Simferopol: N. Orianda, 2014. S. 110–131.
16. Dombrovskiy O.I., Stolbunov A.A., Baranov I.A. *Ayu-Dag – «svyataya» gora (Arkheologicheskiye pamyatniki Kryma)*. Simferopol: Tavriya, 1975. 134 s.
17. Diakov V.N. *Drevnosti Ay-Todora* // *Sbornik trudov Alupkinskogo istoriko-bytovogo muzeya*. 1930. Vyp. 1. S. 17–53.
18. Diakov V.N. *Okkupatsiya Tavriki Rimom v I v. n.e.* // *VDI*. 1941. № 1. S. 87–97.
19. Diakov V.N. *Tavrika v epokhu rimskoy okkupatsii* // *Uchenyye zapiski MGPI*. 1942. T. 28. S. 3–42.
20. Dyubua de Monpere F. *Puteshestviye po Kavkazu. k cherkesam i abkhazam. v Gruziiyu. Armeniiyu i v Krym / per. s frants., predisl. i primech. T.M. Fadeyevoy*. Simferopol: Biznes-Inform, 2009. 327 s.
21. Keppen P.I. *Krymskiy sbornik. O drevnostyakh Yuzhnogo berega Kryma i gor Tavricheskikh*. SPb.: Imperatorskaya Akademiya Nauk, 1837. 409 s.
22. Kizilov M.B. *Krymskaya Gotiya: istoriya i sudba*. Simferopol: BF «Naslediye tysyacheletiy», 2015. 352 s.
23. Koltukhov S.G., Yurochkin V.Yu. *Ot Skifii k Gotii. Ocherki izucheniya varvarskogo naseleniya Stepnogo i Predgornogo Kryma (VII v. do n.e. – VII v. n.e.)*. Simferopol: SONAT. 2004. 248 s.
24. Kondaraki V.Kh. *V pamyat stoletiya Kryma*. M.: Tipografiya V.V. Chicherina. 1883. 276 s.
25. Konopatskiy A.K. *Sudba knigi (Vmesto poslesloviya)* // *Firsov L.V. Isary. Ocherki istorii srednevekovykh krepostey Yuzhnogo berega Kryma*. Novosibirsk: Nauka, 1990. S. 467–470.
26. Kutaysov V.A. *Patriarkh krymskoy sovetskoy arkheologii* // *Ego nazyvali Shef: k 100-letiyu so dnya rozhdeniya*

- Olega Ivanovicha Dombrovskogo. Simferopol: N. Orianda, 2014. S. 12–33.
27. Makhneva O.A. Vospominaniya o Pavle Nikolayeviche Shultse // U Ponta Evksinskogo (pamyati P.N. Shultsa). Simferopol: Izdatelstvo Krymskogo nauchnogo tsentra, 2004. S. 241–243.
 28. Mosina Z. O rabote Instituta istorii Akademii nauk SSSR // VI. 1948. № 11. S. 143–145.
 29. Myts V.L. Ukrepleniya Tavriki X–XV vv. K.: Naukova dumka, 1991. 160 s.
 30. Myts V.L. K 100-Letiyu so dnya rozhdeniya Sergeya Nikolayevicha Bibikova. Shtrikhi k portretu: vzglyad v proshloye // Aktualnyye problemy pervobytnoy arkheologii Vostochnoy Evropy. 2009. № 20. S. 10–15.
 31. Pioro I.S. Etnichna nalezhnist' Aj-Todors'kogo mogyl'nyka // VKU. Seriya «Istorija». 1973. № 15. S. 92–99.
 32. Pioro I.S. Skladna dolja arheologa (do 85-richchja Jevgena Volodymyrovycha Vejmarina) // Arheologija. 1990. № 4. S. 144–148.
 33. Predisloviye // Goty i Rim. K.: Stilos, 2006. S. 4–15.
 34. Prokopiy Kesariyskiy Voyna s gotami. O postroykakh / per. S.P. Kondratyeva. M.: Arktos, 1996. 304 s.
 35. Ravdonikas V.I. Peshchernyye goroda Kryma i gotskaya problema v svyazi so stadialnym razvitiyem Severnogo Prichernomoria // IGAIMK. 1932. T. 12 [Gotskiy sbornik / Krim Gotica]. C. 5–105.
 36. Repnikov N.I. Nekotoryye mogilniki oblasti krymskikh gotov // IAK. 1906. Vyp. 19. S. 1–80.
 37. Repnikov N.I. Nekotoryye mogilniki oblasti krymskikh gotov // ZOOID. 1907. T. 27. S. 101–148.
 38. Repnikov N.I. Eski-Kermen v svete arkheologicheskikh razvedok 1928–1929 gg. // IGAIMK. 1932. T. 12 [Gotskiy sbornik / Krim Gotica]. C. 107–152.
 39. Repnikov N.I. O kharaktere rimskoy okkupatsii Yuzhnogo berega Kryma // SA. 1941. T. 7. S. 121–127.
 40. Solomonik E.I., Dombrovskiy O.I. O lokalizatsii strany Dori // Arkheologicheskiye issledovaniya srednevekovogo Kryma. K.: Naukova dumka, 1968. S. 11–44.
 41. Sosnogorova M.A. Megaliticheskiye pamyatniki v Krymu // Russkiy vestnik. 1875. Kn. 7. S. 266–287.
 42. Strizhova T.P., Kiselev M.Yu. «Krym s davnikh vremena privlekal k sebe vnimaniye vydayushchikhsya deyately nauki». Dokumenty ob organizatsii Krymskoy nauchno-issledovatel'skoy bazy AN SSSR. 1947–1948 gg. // Istoricheskiy arkhiv. 2015. № 1. S. 66–79.
 43. Talis D.L. Nekotoryye problemy rannesrednevekovoy Tavriki i literatura poslednikh let // VV. 1961. T. 19. S. 240–259.
 44. Tikhanova M.A. Doros-Feodoro v istorii srednevekovogo Kryma // MIA. 1953. № 34. S. 320–333.
 45. Firsov L.V. Chertova lestnitsa (Arkheologicheskiye pamyatniki Kryma). Simferopol: Tavriya, 1973. 92 s.
 46. Firsov L.V. Etyudy radiouglerodnoy khronologii Khersonesa Tavricheskogo. Novosibirsk: Nauka. 1976. 224 s.
 47. Firsov L.V. O polozhenii strany Dori v Tavrike // VV. 1979. T. 40. S. 104–113.
 48. Firsov L.V. [Pismo] v Otdel arkheologii Kryma. g. Simferopol. Kопiya: S.N. Bibikovu. g. Kiyev. 1.06.1979. 15 l.
 49. Shestakov S.P. Ocherki istorii Khersonesa VI–X vv. M.: Tipografiya O-va rasprostraneniya poleznykh knig, 1908. 246 s.
 50. Shults P. N. Tavro-skifskaya arkheologicheskaya ekspeditsiya v Krymu // Sovetskiy Krym. 1946. № 2. S. 97–116.
 51. Shults P.N. O nekotorykh voprosakh istorii tavrov (terminologiya. khronologiya. vzaimootnosheniya s antichnymi gorodami) // Problemy istorii Severnogo Prichernomoria v antichnuyu epokhu. M.: AN SSSR, 1959. S. 235–272.
 52. Yurochkin V.Yu. «Gotskiy» i «slavyanskiy» voprosy v poslevoyennom Krymu // Narteks. Byzantina Ukrainensis. Kharkov: Maydan, 2013. T. 2. S. 392–412.
 53. Yurochkin V.Yu. Sessii po istorii Kryma i stanovleniye arkheologicheskoy nauki v poslevoyennom Krymu // Istoriya i arkheologiya Kryma. 2016. Vyp. 4. S. 187–204.
 54. Yurochkin V.Yu. Sozdaniye sektora istorii i arkheologii Krymskoy bazy AN SSSR // Materialy IV nauchno-prakticheskoy konferentsii «Voyenno-istoricheskiye chteniya» (24–27 fevralya 2016 g.). Simferopol: Biznes-Infom. 2016. S. 41–44.
 55. Yurochkin V.Yu. Gotskiy vopros. Simferopol: SONAT, 2017. 495 s.
 56. Yurochkin V.Yu. Mayko V.V. Goty. skify. slavyane: etnicheskiye kulbity krymskoy arkheologii poslevoyennoy epokhi // Neizvestnyye stranitsy arkheologii Kryma: ot neandertaltsev do genuetstsev. SPb.: Nestor-Istoriya. 2017. S. 157–231.
 57. Yakobson A.L. Vizantiya v istorii rannesrednevekovoy Tavriki // SA. 1954. T. 21. S. 148–163.
 58. Yakobson A.L. Iz istorii arkhitektury srednevekovogo Kryma. Mangupskaya bazilika // SA. 1940. Vyp. VI. S. 205–226.
 59. Yakobson A.L. Retsenziya na knigu: Arkheologicheskiye issledovaniya srednevekovogo Kryma // SA. 1971. № 3. S. 298–306.
 60. Vasiliev A.A. The Goths in the Crimea. Cambridge: The Mediaeval Academy of America, 1936. 292 p.

Сокращения.

АА –	Археологический альманах.
АДСВ –	Античная древность и средние века.
АН СССР –	Академия наук СССР.
АН УРСР –	Академія наук Української Радянської соціалістичної республіки.
ВВ –	Византийский временник.
ВДИ –	Вестник древней истории.

ВИ –	Вопросы истории.
ВКУ –	Вісник Київського університету.
ГИМ –	Государственный исторический музей.
ЗООИД –	Записки Одесского общества истории и древностей.
ИА АН УССР –	Институт археологии АН УССР.
ИАК –	Известия Императорской археологической комиссии.
ИГАИМК –	Известия Государственной Академии истории материальной культуры.
ИИМК –	Институт истории материальной культуры.
ИРАИМК –	Известия Российской Академии истории материальной культуры.
КНИБ –	Крымская научно-исследовательская база АН СССР.
ЛО ИИМК –	Ленинградское отделение Института истории материальной культуры.
МГПИ –	Московский Государственный Педагогический институт.
МИА	Материалы и исследования по археологии СССР.
НИИ –	Научно-исследовательский институт.
ОАСАК–	Отдел античной и средневековой археологии Крыма ИА АН УССР.
РАИМК –	Российская Академия истории материальной культуры.
СА –	Советская археология.
СИА КНИБ –	Сектор истории и археологии Крымской научно-исследовательской базы АН СССР.
СО АН СССР –	Сибирское отделение АН СССР.
ЮБК –	Южный берег Крыма.

Abbreviations.

AA –	Arkheologicheskiy almanakh (Archaeological almanac).
ADSV –	Antichnaya drevnost i sredniye veka (Antiquity and the Middle Ages).
AN SSSR –	Akademiya nauk SSSR (USSR Academy of Sciences).
AN URSR –	Akademiya nauk Ukraïnskoï Radyanskoï sotsialistichnoï respubliki (Ukrainian SSR Academy of Sciences).
VV –	Vizantiyskiy vremennik (Βυζαντινα χρονικα).
VDI –	Vestnik drevney istorii (Journal of Ancient History).
VI –	Voprosy istorii (Questions of History).
VKU –	Visnik Kiïvskogo universitetu (Bulletin of Kyiv University).
GIM –	Gosudarstvennyy istoricheskiy muzey (State Historical Muzeum).
ZOOID –	Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey (Notes of the Odessa Society of History and Antiquities).
IA AN USSR –	Institut arkheologii AN USSR (Institute of Archeology of the USSR Academy of Sciences).
IAK –	Izvestiya Imperatorskoy arkheologicheskoy komissii (News of the Imperial Archaeological Commission).
IGAIMK –	Izvestiya Gosudarstvennoy Akademii istorii materialnoy kultury (News of the State Academy of the History of Material Culture).
IIMK –	Institut istorii materialnoy kultury (Institute of the History of Material Culture).
IRAИМК –	Izvestiya Rossiyskoy Akademii istorii materialnoy kultury (News of the Russian Academy of the History of Material Culture).
KNIB –	Krymskaya nauchno-issledovatel'skaya baza AN SSSR (Crimean scientific research base of the USSR Academy of Sciences).
LO IIMK –	Leningradskoye otdeleniye Instituta istorii materialnoy kultury (Leningrad Branch of the Institute of the History of Material Culture).
MGPI –	Moskovskiy Gosudarstvennyy Pedagogicheskiy institute (Moscow State Pedagogical Institute).
MIA –	Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR (Materials and research on archeology of the USSR).
NII –	Nauchno-issledovatel'skiy institute (Research Institute).
OASAK–	Otdel antichnoy i srednevekovoy arkheologii Kryma IA AN SSR (Department of Ancient and Medieval Archeology of Crimea. Institute of Archeology of the Ukrainian SSR Academy of Sciences).
RAИМК –	Rossiyskaya Akademiya istorii materialnoy kultury (Russian Academy of the History of Material Culture).
SA –	Sovetskaya arkheologiya (Soviet Archeology).
SIA KNIB –	Sektor istorii i arkheologii Krymskoy nauchno-issledovatel'skoy bazy AN SSSR (Sector of History and Archeology. Crimean scientific research base of the USSR Academy of Sciences).
SO AN SSSR –	Sibirskoye otdeleniye AN SSSR (Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences).
YuBK –	Yuzhnyy bereg Kryma (The south coast of Crimea).

Юрочкин В. Ю. Дискуссия о стране Дори и «длинных стенах Прокопия»: О.И. Домбровский и Л.В. Фирсов / Юрочкин В. Ю. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 26–40.

Yurochkin V. Yu. Discussion about the country of Dori and the «long walls of Procopius»: O.I. Dombrovsky and L.V. Firsov / Yurochkin V. Yu. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A: Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 26–40.

ОБ АВТОРЕ

Юрочкин
Владислав Юрьевич

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Крыма
РАН
E-mail: yuro4kin.vladislav@yandex.ru

Yurochkin
Vladislav Yur'evich

Candidate of History, Senior Researcher at the Institute of Archaeology of Crimea, Russian
Academy of Sciences
E-mail: yuro4kin.vladislav@yandex.ru

Рис. 1. Слева – Олег Иванович Домбровский (1914–1994),
Справа – Лев Васильевич Фирсов (1926–1981).
Фотоархив Института археологии Крыма РАН

Рис. 2. «Чатырдагское укрепление». Фото с чертежа Е.В. Веймарна, 1947 г.
Фотоархив Института археологии Крыма РАН

**Рис. 3. «Длинные стены» на плато Караби-Яйла.
Фотоархив Института археологии Крыма РАН**

**Рис. 4. О.И. Домбровский осматривает руины «длинных стен».
Фотоархив Института археологии Крыма РАН**

2.06.1979. Академгородок.
 Дорогой Сергей Николаевич !

Я посылаю Вам, как руководителю Отдела и как уважаемому мной и любимому человеку, копию этого необычного сочинения, адресованного всем сотрудникам отдела, а не только Олегу Ивановичу и Элле Исаковне. Вначале Вам сочинение покажется странным, но, дочитав его до конца, Вы конечно же поймете, что руководят мной чувства дружбы и любви к давно знакомым мной крымчанам, а в качестве метода я использовал абсолютную откровенность и прямоту, пусть слишком прямолинейную, но, полагаю, корректную и доброжелательную.

Из концовки "сочинения" Вы узнаете и о моих планах, которые, может быть, обширны и, быть может, в чем-то мне не по силам, но я буду стремиться их выполнить, если конечно судьба не распорядится по-своему. Я хочу, чтобы это послание осталось в Вашем личном архиве, как знак доверия и искреннего уважения к Вам.

17 мая скончалась моя мама, Мария Алексеевна, последний корень рода Монаховых - Фирсовых, я с Идой Тимофеевной еле успели добраться до Гомеля, чтобы проводить ее в последний путь. Тяжело. И пишу Вам об этом, клянясь памятью о доброй, человеческой, бескорыстной и любимой матери, чтобы уверить в том, что никогда не хотел и тем более не могу сейчас кого-либо обидеть, уязвить или доставить хотя бы ничтожную неприятность.

Не сейчас, позднее я обращусь к Вам с просьбой относительно того, что написано в предпоследнем абзаце 18-ой страницы посылаемого "сочинения", и надеюсь, Вы не откажете мне в точных сведениях, касающихся и лично Вас, и известных Вам лиц, связанных с историей и археологией Крыма.

Желаю Вам и Вашим близким всего доброго и здоровья.
 Передаю привет от Иды Тимофеевны и Ксюжи.
 Искренне Ваш

В ОФИС АРХЕОЛОГИИ КРЫМА, г. Симферополь.
 Копия: С.Н.ВИДИНОВУ, г. Киев.

Глубокоуважаемая Валентина Михайловна !

Обращусь к Вам, как к секретарю Отдела, с просьбой довести содержание этого письма до сведения всех сотрудников и поместить его, как документ, в архив Отдела на хранение.

Ничто тайное не остается в тайне.
 (читайте Ламбли)
 Ужкий специалист узнает все больше о все меньшем и так до тех пор, пока не будет знать все ни о чем и ничего обо всем.
 (Бернард Шоу)

Глубокоуважаемые Олег Иванович и Элла Исаковна,
 доложу для меня все сотрудники Отдела археологии !

По причине, вызванная не мной, я вынужден и считаю себя обязанным откровенно обсудить некоторые вопросы и поставить точку над "и", постаравшись избежать запальчивости и необдуманности высказываний, рассчитывая на то, что письмо это не походит в какой-либо из нас личной неприязни и не нарушит добрых и деловых отношений, сложившихся между нами и мной за 25 лет нашего знакомства. Со своей стороны я гарантирую это.

Прежде, к делу.

Меня не интересуют сплетни и завуалированные заявления. Но до меня дошли точные сведения о том, что моя статья о Доли, с критикой в Ваш адрес, Олег Иванович и Элла Исаковна, вступочна в печать (но не это главное, это даже полезно, если статья написана откровенно, - типова этика научных дискуссий), что стоит ли polemизировать с бывшим, это грядущим в область археологии и изучавшим историю и археологов и т.д. Вот по этому поводу я вынужден своей откровенностью вызвать воспринятую откровенность, по-лучно коснувшись и кое-чего другого.

1. История моей статьи о Доли. Написана она в 1978 г. Задолго до ее отправки в ИИИ я напечатал ее экземпляр в 1974 г. в Отдел археологии, т.е. Вам, обладая печатью все той же научной и общечеловеческой этики. Ни слова - ни полслова в ответ я не получил до сих пор и даже при личных встречах. Вы избегали высказаться

Рис. 5. Начальные страницы Письма Л.В. Фирсова (01.06.1979 г.).
 Личный архив В.Ю. Юрочкина